

Маҳалла еттилиги вазифалари ва уларнинг маҳалла билан ишлаш тизимини самарали ташкил этиш

Эгамбердиев Аббосжон Акбар ўғли

Бухоро вилояти, Ромитан тумани

“Азизон” маҳалла хоким ёрдамчиси

Президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан илгари сурилган **“Ватанга ва халққа садоқат билан хизмат қилиш – олий бурчимиз”** деган ҳаётбахш ғоя, тамойил асосида халқни рози қилиш, намунали жамоат тартибини сақлаш ва фуқароларнинг ҳавфсизлигини таъминлашга қаратилган ишларимизни бундан буён ҳам жадал, изчиллик билан давом эттирамиз.

Мустақиллик даврида Ўзбекистон сиёсатида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги асосий принциплар шаклланди. Уларга қуйидагиларни киритиш мумкин: биринчидан, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишда миллий манфаатларнинг устуворлиги; иккинчидан, демократик ислоҳотларни амалга оширишнинг тадрижийлиги ва босқичма-босқичлиги; учинчидан, ўз халқаро мажбуриятлари билан умумэътироф этилган демократия ва инсон ҳуқуқлари принципларига содиқлик; тўртинчидан, миллий манфаатлардан келиб чиқиб, инсон ҳуқуқлар соҳасида халқаро ҳамкорликни ривожлантириш.

Халқимизнинг орзу-умидлари ва интилишлари ҳамда Янги Ўзбекистонни барпо этиш бўйича ўз олдида қўйган мақсадлари янги таҳрирдаги Конституцияда ўз аксини топди. Шунингдек, Конституцияда давлат қурилишининг янги стратегик мақсади – ижтимоий давлат қуриш эканлиги белгилаб берилди, ижтимоий адолат ва бирдамлик принциплари жорий этилди, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг мутлақо янги механизмларини конституциявий асослар мустаҳкамлади.

Аввалги Конституцияга асос қилиб олинган “давлат – жамият – инсон” тамойили “инсон – жамият – давлат” принципига ўзгартирилди. Яъни, энг аввало инсон манфаатини ҳар нарсадан устун қўйишни мақсад қилинганлиги нафақат ҳуқуқ ва эркинликларни мустаҳкамлади, балки уларни амалга оширишнинг реал имкониятларини таъминлаш чора-тадбирларини, кафолатларини ҳам яратди. Буни Ўзбекистон Республикаси Конституцияси муқаддимасида “Биз, Ўзбекистоннинг ягона халқи, инсон ҳуқуқ ва эркинликларига, миллий ва умуминсоний қадриятларга, давлат суверенитети принципларига содиқлигимизни тантанали равишда эълон қилиб” деган сўзлардан бошланишидан кўришимиз мумкин.

Маҳаллаларни қўллаб-қувватлашни янада такомиллаштириш, маҳаллабай ишлашга масъул бўлган шахслар фаолиятини самарали ташкил этиш ва уларнинг ҳамкорлигини таъминлаш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг [127-моддасига](#) мувофиқ фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини амалга ошириши учун зарур шарт-шароитлар яратиш, уларга қонунда белгиланган ваколатларини амалга оширишда кўмаклашиш мақсадида:

маҳалланинг халқ билан давлат ўртасидаги «кўприк» вазифасини амалга оширувчи мустақил ва халқчил тузилмага айланишига кўмаклашиш;

маҳаллани жамоатчилик бошқаруви ва назоратининг таянч бўғинига айлантириш, унинг жамиятдаги ўрни ва ролини кучайтириш, маҳалла бошқарувида аҳолининг фаол иштирокини таъминлаш;

ҳар бир фуқаро ўзи ва оиласининг келажаги, молиявий аҳволи ва фаровонлигини таъминлашда масъулиятни сезиши, боқимандаликка ўрганмаслик хиссини янада кучайтириш бўйича тарғибот ва ташвиқот ишларини амалга ошириш;

фуқароларни ўз уйи ва кўчасини озода сақлашга, миллий қадрият ва урф-одатларни ҳурмат қилишга чақиритиш, маънавий ва маърифий ишларда маҳалланинг ўрнини кучайтириш, аҳоли ўртасида ўзаро ҳурмат ва ҳамжиҳатлик муҳитини мустаҳкамлаш чораларини кўриш;

«**маҳалла етилиги**» томонидан маҳалланинг ички ресурсларини аниқлаш ҳамда уларни ижтимоий хизматлар ва ёрдам кўрсатиш учун сафарбар этишда кўмаклашиш;

маҳаллалардаги муаммоларнинг ўз вақтида ва самарали ечилишида давлат органлари ва ташкилотларининг маҳаллалардаги вакилларининг саъй-ҳаракатларини бирлаштириш, мувофиқлаштириш ва йўналтириш;

маҳалланинг молиявий имкониятларини ошириш, камбағал оилаларга ажратилаётган бюджет маблағлари ва бошқа маблағларнинг мақсадли ва манзилли йўналтирилишини таъминлаш;

маҳаллаларнинг моддий-техника таъминотини яхшилаш, уларга ажратиладиган маблағларни марказлашган тарзда тақсимлаш, соҳага замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш;

маҳалла масъулларининг малакасини ошириш, уларда замонавий бошқарув кўникмалари шаклланишига кўмаклашиш.

профилактика инспектори - маҳаллада ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, жамоат тартибини сақлаш ва хавфсиз муҳитни таъминлаш, фуқароларнинг қулай атроф-муҳитга бўлган ҳуқуқларини амалга оширишда кўмаклашишга;

ижтимоий ходим - оғир аҳволга тушиб қолган ва оғир аҳволга тушиб қолиш хавфи юқори бўлган шахслар ва оилаларни аниқлаш, уларнинг эҳтиёжларига қараб, комплекс ёндашув асосида профессионал ижтимоий хизмат кўрсатиш ва ёрдамларни ташкил этишга;

солиқ инспектори - тадбиркорларга солиқ хизматларини кўрсатиш, солиқ базасини кенгайтириш, солиқларни ундириш ва маҳалла бюджетининг даромадини шакллантиришга масъул бўлади.

2024 йил 1 мартдан бошлаб «Темир дафтар», «Ёшлар дафтари» ва «Аёллар дафтари» (кейинги ўринларда — дафтарлар) орқали ижтимоий ёрдам кўрсатиш ва

субсидиялар ажратишда бюрократиядан холи ва маҳалланинг ҳамжиҳатлигини акс эттирувчи қуйидаги янги тартиб жорий этилсин:

жисмоний шахсларни дафтарларга киритиш, шунингдек, дафтарлар ҳамда Аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш жамғармаси, Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармаси ҳамда Ҳунармандчилик ва касаначиликни қўллаб-қувватлаш жамғармаси орқали ижтимоий ёрдам кўрсатиш ва субсидиялар ажратиш «маҳалла еттилиги»нинг коллегиял қарори асосида амалга оширилади;

хоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси, хотин-қизлар фаоли ва ижтимоий ходим уларга юклатилган вазифалар юзасидан жисмоний шахсларни тегишли дафтарларга киритиш ва чиқариш ҳамда ижтимоий ёрдам кўрсатиш ва субсидиялар ажратиш бўйича ҳужжатларни шакллантириб, маҳалла «еттилиги»нинг бошқа барча аъзоларига кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш учун киритади;

«Темир дафтар» Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ва унинг ҳудудий бўлинмалари томонидан юритилади;

«Саховат ва кўмак» жамғармаси томонидан кўрсатиладиган ёрдамлар фуқароларнинг оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолишининг олдини олиш ва шундай вазиятга тушганларни оғир вазиятдан чиқариш мақсадида ижтимоий ходим томонидан маҳалла «еттилиги»га кўриб чиқиш учун киритилган ҳолда кўрсатилади;

ижтимоий ёрдам ва субсидиялар аҳолининг камбағалликдан чиқишини таъминлаш учун мақсадли ва манзилли йўналтирилиши ҳамда қарорлар қабул қилинишида очиқлик, ҳаққонийлик, ижтимоий адолат ва шаффофлик тамойилларига риоя қилиниши учун «маҳалла еттилиги» масъул ва жавобгар бўлади;

«маҳалла еттилиги»нинг фаолияти асосий самарадорлик кўрсаткичлари (КРІ) бўйича алоҳида баҳоланади. Бунда кўрсаткичлар мазкур ходимларнинг иш берувчилари томонидан Уюшма билан келишилган ҳолда тасдиқланади;

маҳалла раислари ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси, хотин-қизлар фаоли, профилактика инспектори, ижтимоий ходим ва солиқ инспекторлари фаолиятини КРІ асосида баҳолашда 20 фоиз балл бериш ҳуқуқига эга бўлади.

Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев 2021 йил 12 февраль куни Ички ишлар вазирлиги ҳайъатининг кенгайтирилган тарзда ўтказилган йиғилишида иштирок этиб, профилактика инспекторларининг билим савиясини мунтазам ошириб бориш борасида қатор топшириқлар берди. Мазкур кўрсатмаларнинг ижроси бугунги кунда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати вакилларининг чуқур билимли, ўз ишининг устаси бўлган чинакам профессионал ходимлар сифатида фаолият олиб боришига имкон яратди.

Зеро, ички ишлар органлари тизимида амалга оширилаётган кенг қамровли туб ислохотлардан кўзланган асосий мақсадлардан яна бири ҳуқуқбузарликлар профилактикасини самарали ташкил этиш ва жиноятчиликнинг барвақт олдини олиш баробарида уларнинг содир этилишига олиб келувчи шарт-шароитларни ўз вақтида аниқлаш ва уларга барҳам беришдан иборат. Шу боис ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг асосий субъектларидан бири ҳисобланган ички ишлар органларининг профилактик фаолиятини чуқур ўрганиш ва уни янада такомиллаштириш бугунги куннинг талабидир.

Соҳага доир қонун ва қонуности ҳужжатларининг мазмун моҳиятини, талабларини яхши билган ходимгина, ўз фаолияти билан боғлиқ процессуал ҳужжатларни тўғри юрита олади. Мазкур тўплам ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида эришилган энг илғор тажрибаларни умумлаштирган ҳолда тайёрлангани боис, профилактика инспекторлари учун кундалик фаолиятида фойдаланишига асқотади.

Президентимизнинг “Обод ва хавфсиз” маҳалла яратиш тўғрисидаги топшириқлари бўйича ҳар бир профилактика инспектори ишлаши керак ва доимо маҳалла фуқаролари осайишта, тинч, беҳавотир ҳамда профилактика

инспекторига ишонган ҳолда яшашлари учун ҳар куни “қандай қилсам маҳаллам тинч хавфсиз ва обод бўлади” деган ғоя шиор остида ишлаши керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 15.03.2024 йилдаги 137-сон. <https://lex.uz/ru/docs/6840781>
2. <https://pm.gov.uz/ru/lists/view/2122>
3. <https://nova24.uz/uz/ozbekiston/vazirlar-ma-kamasida-ma-alla-ettiligi-faoliyatini-llab-uvvatlash-b-limi-tashkil-etiladi/>